

FUNKSIYA VA FUNKSIYANING BERILISH USULLARI

Usmonova Jahonbuvi Begmatovna
Pozilova Shahnoza Xaytbayevna

Toshkent viloyati Angren shahar 7-umumiy o'рта ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchilari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7752124>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 14- mart 2023 yil
Ma'qullandi: 16-mart 2023 yil
Nashr qilindi: 20-mart 2023 yil

KEY WORDS

funksiya, to'plam, argument,
analitik usul, jadval usul, grafik
usul

ABSTRACT

Ush bu maqolada funksiya haqida qisqacha yoritilib berilgan. Funksiya — matematikaning eng muhim va umumiy tushunchalaridan biri. Funksiyaning turlari ko'p bo'lib, eng ko'p qo'llaniladigani bu chiziqli funksiyadir ya'ni $f(x)=ax+b$

Aytaylik X va Y haqiqiy sonlar to'plami berilgan bo'lsin. 1-Ta'rif. Agar X to'plamning har bir $x \in X$ elementiga Y to'plamning yagona $y \in Y$ elementi mos qo'yilsa, u holda bu moslik funktsiya deyiladi va uni $y = f(x)$ kabi yoziladi. Bu yerda X -erкли o'zgaruvchi(argument); Y -erksiz o'zgaruvchi (funksiya); $f - x$ ni y ga mos qo'yuvchi qoida.

2-Ta'rif. Argument x ning berilgan funktsiya ma'noga ega bo'ladigan qiymatlar to'plamiga funktsiyaning aniqlanish sohasi deyiladi va uni $D(f)$ bilan belgilanadi.

3-Ta'rif. x ning o'zgarishiga ko'ra y ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamiga funktsiyaning qiymatlar sohasi deyiladi va uni $E(f)$ bilan belgilanadi. Bundan keyin biz funktsiyaning aniqlanish sohasini $D(f)$, qiymatlar to'plamini (o'zgarish sohasini) esa $E(f)$ bilan belgilaymiz. Funksiyaning berilish usullari: Funksiya umumiy holda analitik, jadval, grafik va so'z usullari bilan berilishi mumkin. Analitik usul. Ko'pincha x va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish formulalar yordamida ifodalanadi. Bunda argument x ning har bir qiymatiga mos keladigan funktsiyaning y qiymati x ustida analitik amallar - qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga ko'tarish, ildizdan chiqarish, logarifmlash va h.k. amallarni bajarish natijasida topiladi. Odatda, bunday usul-funksiyaning analitik usulda berilishi deyiladi.

Funksiya analitik usuld, jadval usul, grafik usul ko'rinishlarda berilishi mumkin.

Analitik usul: 1) $y=g(x)$ yoki $x=g(y)$ ko'rinishdagi formulalar bilan berilgan funktsiyalar oshkor ko'rinishda berilgan funktsiyalar deyiladi. Masalan, $y=6x-2$, $y=x^2+\ln x$ funktsiyalar oshkor ko'rinishda berilgan. Analitik usulda berilgan funktsiya bir nechta formulalar vositasida yozilishi ham mumkin, masalan:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & -\pi \leq x \leq 0 \text{ bo'lganda,} \\ 1, & 0 < x < 1 \text{ bo'lganda,} \\ \frac{1}{x}, & 1 \leq x \leq 2 \text{ bo'lganda.} \end{cases}$$

Bu funksiyaning aniqlanish sohasi $[-\pi; 2]$ bo'lib, u uchta formula yordamida berilgan.

2) Agar x va y o'zgaruvchilar qandaydir $F(x,y)=0$ tenglama bilan bog'langan, ya'ni tenglama y ga nisbatan yechilmagan bo'lsa, u holda funksiya oshkormas ko'rinishda berilgan deyiladi. Masalan, $x^2+y^2-R^2=0$ tenglama oshkormas shaklda berilgan funksiyaning ifodalaydi, uni y ga nisbatan yechish natijasida ikkita funksiyaning hosil qilamiz:

$$y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}.$$

Ba'zi bir oshkormas ko'rinishdagi funksiyalarni $y = f(x)$ (oshkor) ko'rinishda ifodalash ham mumkin. Har qanday oshkor ko'rinishdagi $y = f(x)$ funksiyaning oshkormas ko'rinishda yozish ham mumkin: $y - f(x) = 0$.

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta$$

3) parametrik ko'rinishda, ya'ni shaklda berilishi. $y = f(x)$ funksiya x ning y ga mos qo'yilishi parametrlar deb ataladigan uchunchi bir t o'zgaruvchining yordamida ifodalanishi mumkin:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta,$$

bu yerda (t) va (t) lar ham analitik usulda berilgan funksiyalar bo'lib, $D(x)$ ($D(y)$): $t:0$ deb hisoblanadi. Funksiyalar berilishining eng ko'p uchraydigan usuli analitik usuldir. Bu usul matematik analizda juda ko'p ishlatiladi.

Jadval usuli. Ba'zi hollarda $x \in X$ va $y \in Y$ o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish formulalar yordamida berilmasdan, balki jadval orqali berilgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, t - yanvar oyining birinchi dekadasi (10 kunligi) kunlari nomeri bo'lsa, T - shu nomerli kuni soat 1600 da Samarqand shahrida kuzatilgan havo haroratini bildirsin, natijada quyidagi jadvalga kelamiz:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T	-3°	-5°	$+2^\circ$	$+5^\circ$	$+1^\circ$	0°	-2°	-5°	-3°	-1°

bunda t - argument, T - funksiya bo'ladi. Bog'lanishning bunday berilishi funksiyaning jadval usulda berilishi deb ataladi. Bu usuldan ko'pincha miqdorlar orasida tajribalar o'tkazish jarayonida foydalaniladi.

Jadval usulining qulayligi shundan iboratki, argumentning u yoki bu aniq qiymatlarida,

funksiyani hisoblamasdan, uning qiymatlarini aniqlash mumkin. Jadval usulining qulay bo'lmagan tomoni shundan iboratki, argumentning o'zgarishi bilan funksiyaning o'zgarish xarakterini to'liq aniqlab bo'lmaydi.

Grafik usuli. xOy koordinata tekisligida x ning X to'plam ($X=D(f)$)dan olingan har bir qiymati uchun $M(x,y)$ nuqta yasaladi, bunda nuqtaning absissasi x , ordinatasi y esa funksiyaning x ga mos kelgan qiymatiga teng. Yasalgan nuqtalami tutashtirsak, f natijada biror chiziq hosil bo'ladi, hosil bo'lgan bu chiziqni berilgan funksiyaning grafligi deb qaraladi

Tekislikning $(x, f(x))$ kabi aniqlangan nuqtalaridan iborat ushbu $\{(x, f(x))\} = \{(x, f(x)); x \in X, y = f(x) \in Y\}$ to'plam, funksiyaning grafigi deb ataladi.

Xulosa qilib aytganda ushbu maqolada funksiya tushunchasi va berilish usullarini ko'rib chiqdik. Tarixan, funksiya tushunchasi 1673 yili Leybnits tomonidan kiritilgan va ko'p olimlar tomonidan o'rganilgan, rivojlantirilgan. Funksiya ikkita o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikdir. Ushbu o'zgaruvchilar X va Y . Ular orasidagi bog'lanish $y=f(x)$ dir. Bu yerda X -erksiz o'zgaruvchi ya'ni argument, Y -erkli o'zgaruvchi ya'ni funksiya.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matematik analiz asoslari T. Azlarov, H. Mansurov 2007
2. Funksional o'zgarishlar o'quv qo'llanma.
3. Funksiyalar va grafiklar A. GAZIYEV, ISRAILOV, M.YAXSHIBOYEV 2006
4. Matematik analiz. Maktab o'quvchilari uchun qo'llanma. Muzaffar Qosimov.
5. Arxiv.uz